

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОТБОР АКТИВНЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОЗЕРА- НАКОПИТЕЛЯ ТАЛДЫКОЛЬ

¹Евнеева Динара Оралбаевна, ²Абжалелов Ахан Бегманович

¹Докторант Евразийского национального университета им.Л.Н. Гумилева

²Д.б.н., профессор Евразийского национального университета им.Л.Н. Гумилева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842330>

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы выделения и отбора активных штаммов микроорганизмов, изолированных из озера-накопителя Талдыколь. Озеро Талдыколь представляет собой уникальный водоем с особенными экологическими условиями, что делает его перспективным объектом для исследования микроорганизмов с потенциальной биотехнологической значимостью. Целью исследования является поиск штаммов, обладающих высокой активностью и способных использоваться в очистке водоема. В работе приведены методы выделения, идентификации и оценки активности штаммов микроорганизмов, а также результаты их отбора для дальнейшего применения.

Ключевые слова: выделение микроорганизмов, антагонистическая активность, изоляты.

Озеро Талдыколь является частью талдыкольской системы озер, расположенной в левобережной пойме реки Есиль города Астана. Водоем имеет природное происхождение, сформировавшееся около 13 тысяч лет назад. Озеро мелководное, бессточное, которое в течение почти 50 лет служило накопителем сточных вод, что повлияло на изменение его гидрохимического и микробиологического состава [1].

Для изучения микроорганизмов этого озера пробы воды отбирались в стерильные пробирки из разных точек озера путем непосредственного погружения пробирок в поверхность воды.

Образцы собирались и сохранялись при температуре 4 °С для транспортировки в лабораторию и микробиологического анализа.

Выделение бактерий проводили методом предельных разведений на мясо-пептонном агаре и инкубировали при 37 °С в течение 24 часов. Колонии очищали высевом по методу Голда с последующим двукратным пересевом. Чистые бактериальные культуры проверяли с помощью окраски по Граму, затем микроскопировали и проводили морфологический анализ.

Всего было выделено 41 бактериальных изолята и изучены их культуральные и физико-биохимические свойства, определены их биологические активности, жизнеспособность культур и антимикробная активность.

Таблица 1. Биологические активности выделенных изолятов

№	Изолят	Аммонифицирующая акт.	Нитрифицирующая акт.	Денитрифицирующая акт.	Протеолитическая акт.	ФМА
1	TEN-1	4	4	2	-	15,5
2	TPS-3	4	2	2	9,3	-

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
 “STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF FUNDAMENTAL AND APPLIED
 MICROBIOLOGY: THE VIEWPOINT OF YOUNG SCIENTISTS”
 25-26 SEPTEMBER, 2024**

3	TPS-8	2	0,5	2	8,0	20,0
4	TAQ-1	4	3	0,5	-	-
5	TAQ-2	0	0	0	-	-
6	TCH-14	4	4	4	-	-
7	TCH-3	0	0,5	0	-	24,5
8	TCH-1	2	1	0,5	-	-
9	TCH-2	0	0,5	0,5	-	-
10	TW-1	4	4	3	20,0	21,0
11	TW-2	4	4	2	-	-
12	TNA-5	2,5	1	0	-	-
13	TNA-1	2,5	0,5	0	-	15,0
14	TNA-3	4	2	1	18,0	18,0
15	TNA-2	4	4	1	15,0	16,5
16	TNA-4	4	4	2	-	12,5
17	TNA-6	4	0	0	19,0	21,7
18	TMU-11	2	1	0	20,0	17,5
19	TMU-13	2	0,5	0	19,0	20,0
20	TNA-7	2	2	0,5	-	16,8
21	TMU-14	3,5	1	1	-	22,0
22	TMU-12	3	0,5	0	5,5	20,0
23	TMU-1	4	4	2	12,3	20,0
24	TMU-5	4	4	4	8,0	-
25	TMU-7	3	2	1,5	-	15,5
26	TMU-2	1	1	0,5	6,8	17,3
27	TMU-9	4	1,5	0,5	-	30,0
28	TMU-16	1	0,5	0	7,0	-
29	TPr-1	4	3	4	18,0	25,0
30	TPr-3	3	4	2	15,5	-
31	TGe-1	2	2	0	22,5	29,3
32	TNA-1	3	3	3	-	23,0
33	TNA-5	4	4	2	11,0	-
34	TNA-9	3	4	2	16,0	23,5
35	TPr-6	3	4	3	19,0	
36	TNA-2	2	1	0	-	16,5
37	TG-7	1	3	1	-	-
38	TNA-4	4	2	3	0	-
39	TNA-3	3	0	2	0	-
40	TMH-8	2	0	3	0	-
41	TNA-10	2	1	4	-	-

Аммонифицирующей активностью обладали 38 бактериальных культур. Нитрифицирующей активностью обладали 31 выделенных изолятов. Денитрифицирующей

активностью обладали 24 выделенных изолята. Протеолитической активностью обладали 19 из 41 бактериальных изолята.

Фосфатмобилизующую активность показали 23 бактериальных изолята.

Антагонистическую активность выделенных бактерий определяли методом диффузии в агар по диаметру зоны отсутствия роста условно-патогенных культур: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enteritidis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecium*, *Pseudomonas taiwanensis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Aeromonas punctata*. Наличие антагонистической активности изолятов является важным аспектом их потенциального использования в очистке водоемов [2].

Наибольшую антагонистическую активность показали изоляты TCH-14, TAQ-1, TNA-3, TPr-3, TNA-9, TNA-1. Изоляты TCH-14, TCH-3, TPr-3, TNA-9 имели антагонистическую активность по отношению к *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enteritidis*, *Aeromonas punctata*. Изолят TNAIV-1 показал антагонистическую активность к трем культурам *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Aeromonas punctata*, TAQIII-1 показал активность только к *Escherichia coli* и к *Staphylococcus aureus*.

Рис.1 Антагонистическая активность активных изолятов против условно-патогенных бактерий

Заключение.

Для изучения различных микробных потенциалов из образцов воды были выделены и отобраны наиболее активные бактериальные изоляты.

По результатам поставленных экспериментов на биологические активности, такие как нитрифицирующая, аммонифицирующая, денитрифицирующая, фосфатмобилизующая и антагонистическая, наиболее активными оказались изоляты TCH-14, TAQ-1, TNA-3. Эти результаты предоставляют полезную информацию для дальнейших исследований, изучении их эффективности и разработки соответствующих биологических продуктов в области очистки водоемов [3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рабочий проект: «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в г. Астане (завершающий этап)». Пояснительная записка/ ТОО «КурьлысЭкспертПроект», 2011 – 174с.
2. Текебайева, Z.; Темірбекова, А.; Базарханкызы, А.; Биссенова, G.; Абзхалелов, А.; Тунубайева, I.; Темірханов, А.; Аскарова, N.; Мкилима, T.; Сармурзина, Z. Selection of Active Microorganism Strains Isolated from a Naturally Salty Lake for the Investigation of

- Different Microbial Potentials. *Sustainability* 2023, 15, 51.
<https://doi.org/10.3390/su15010051>
3. Zhao, K., Cao, Y., Pang, W., Wang, L., Song, K., You, Q., & Wang, Q. (2021). Long-term plankton community dynamics and influencing factors in a man-made shallow lake, Lake Dishui, China. *Aquatic Sciences*, 83(1). <https://doi.org/10.1007/s00027-020-00758-4>